

FOTOGRAFIA DO INVISÍVEL: DIMENSÃO PROJETUAL REVELADA DE BRASÍLIA

LASSANCE, GUILHERME
Prourb/FAU-UFRJ
guilherme.lassance@fau.ufrj.br

RESUMO

O convite da embaixada brasileira na Croácia para participar do Oris Days, em Zagreb, pelos 50 anos de Brasília, motivou a criação de uma exposição fotográfica que apresentasse a capital para além de suas imagens icônicas. Desde sua construção, Brasília foi amplamente fotografada para divulgar o projeto modernista, o que reforçou a necessidade de buscar novos enquadramentos. Com apoio de uma arquiteta do governo federal, foi possível acessar áreas pouco conhecidas ligadas ao funcionamento dos edifícios públicos — como o drive-thru do Ministério da Justiça, as vias N2 e S2 com seus anexos ocultos, os subsolos da Catedral e as conexões subterrâneas do Congresso — além de observar de perto as superquadras, revelando relações complexas com a topografia frequentemente considerada plana. A coincidência da ida à Croácia com a Bienal de Arquitetura de Veneza, cujo tema era *People Meet in Architecture*, reforçou uma crítica à hegemonia da imagem na arquitetura. A curadoria de Kazuo Sejima enfatizava uma experiência sensorial ampliada, dialogando com abordagens de jovens arquitetos japoneses, como o Atelier Bow-Wow e Kengo Kuma, que buscavam superar a leitura meramente visual e valorizar a inteligência espacial de estruturas aparentemente banais. Nesse contexto, a expografia brasileira na Bienal mostrou-se ainda presa à iconografia tradicional, recorrendo a imagens amplamente conhecidas e a maquetes que simplificavam o sofisticado trabalho topográfico de Brasília, reforçando críticas históricas ao modernismo. A incursão fotográfica resultou em três anos de oficinas na FAU-UnB, onde docentes já questionavam a rejeição persistente aos princípios urbanísticos modernos e exploravam a urbanidade da cidade não-compacta. Nessas oficinas, a fotografia foi usada como instrumento para desconstruir preconceitos, fundamentando a pesquisa que culminou no livro *Cidade pós-compacta* (2021). A obra defende a revisão da cultura visual que reduz a arquitetura a objeto, argumentando que, em Brasília, as imagens consagradas mostram apenas a superfície de uma complexidade espacial muito mais profunda.

Palavras-chave: FOTOGRAFIA, BRASÍLIA, PROJETO

1. INTRODUÇÃO

Tudo começou com um convite da embaixada brasileira na Croácia para organizar uma exposição de fotografias e falar sobre Brasília, por ocasião do cinquentenário de sua inauguração, em um grande evento em Zagreb – o Oris Days – organizado em outubro daquele ano. Participar desse evento dedicado à arquitetura contemporânea implicava no desafio de mostrar Brasília de uma forma que não fosse redundante com as imagens já mundialmente conhecidas dos principais cartões postais da capital federal. De fato, desde a sua épica construção, Brasília foi fotografada com a intenção de comprovar sua existência, condicionando o próprio projeto à produção das imagens que permitiam tal comunicação à distância.

2. UMA OUTRA FOTOGRAFIA DE BRASÍLIA

Tudo começou com um convite da embaixada brasileira na Croácia para organizar uma exposição de fotografias e falar sobre Brasília, por ocasião do cinquentenário de sua inauguração, em um grande evento em Zagreb – o Oris Days – organizado em outubro daquele ano. → explicar melhor o evento que reúne muitos arquitetos e algumas estrelas importantes da arquitetura contemporânea internacional. Naquele ano, participaram nomes como Peter Zumthor, Peter Cook... etc. ... completar

Participar desse evento dedicado à arquitetura contemporânea implicava no desafio de mostrar Brasília de uma forma que não fosse redundante com as imagens já mundialmente conhecidas dos principais cartões postais da capital federal. De fato, desde a sua épica construção, Brasília foi fotografada com a intenção de comprovar sua existência, condicionando o próprio projeto à produção das imagens que permitiam tal comunicação à distância. → completar isso mencionando Gautherot e artigos sobre a fotografia sobre Brasília...

Entretanto, para nós agora, a missão era a de retratar sua atualidade para o debate sobre a arquitetura e o urbanismo, contrariando de certa forma a condição de patrimônio celebrado do passado ou, em um outro extremo, de referência indevida e rejeitada ao planejamento rodoviário da qual a capital federal é acusada. Para buscar novos reenquadramentos foi preciso visitar a capital federal. Com a ajuda de uma arquiteta, funcionária do governo federal¹, foi possível acessar uma série de espaços pouco conhecidos do público geral, relacionados com o funcionamento dos edifícios públicos: o drive-thru do Ministério da Justiça, as vias N2 e S2 que correm lateralmente à Esplanada dos Ministérios e distribuem os seus anexos (invisíveis) e subsolos, assim como os da catedral ou, ainda, a enorme rede de conexões subterrâneas do Congresso Nacional. Para além da parte central do Plano Piloto, uma visita mais atenta às superquadras também nos surpreendeu pela complexa e variada relação com a topografia falsamente plana de Brasília.

3. ARTICULAÇÃO COM O DEBATE CONTEMPORÂNEO

Na ocasião da ida a Zagreb, uma escala em Veneza também foi instrumental. A Bienal de Arquitetura daquele ano tinha curadoria de Kazuo Sejima, com o tema *People Meet in Architecture* (As pessoas se encontram na

arquitetura). A expografia estava focada na experiência sensorial mais completa como crítica à arquitetura da imagem e hegemonia da dimensão visual. A proposta curatorial remetia fortemente ao posicionamento crítico adotado, na primeira década deste século, por jovens escritórios japoneses e expresso em publicações como o guia *Made in Tokyo* do Atelier Bow-Wow (Tsukamoto et al., 2001) ou *Anti-object* de Kengo Kuma (Kuma, 2008). Essas referências estavam sendo justamente consumidas por nós em uma pesquisa sobre o Rio de Janeiro naquele mesmo momento, em que se buscava transcender a dimensão puramente visual da arquitetura urbana para alcançar um entendimento da estrutura e inteligência espacial de projetos em aparência genéricos e ‘sem interesse’ (Lassance, Varella e Capillé 2012).

Nesse contexto curatorial, a proposta expográfica do pavilhão brasileiro mostrou-se ainda arraigada à iconografia das realizações nacionais mais fotogênicas produzidas no meio século que havia transcorrido desde a inauguração de Brasília. A capital federal estava apresentada através de imagens amplamente conhecidas dos seus principais monumentos e por maquetes simplificadoras do sofisticado trabalho topográfico que havíamos observado e retratado alguns meses antes: elas apresentavam os principais edifícios como volumes brancos isolados e sumariamente apoiados em uma base plana preta, reforçando a injusta imagem com a qual Brasília e a própria arquitetura moderna haviam sido tão criticadas. 2

4. OFICINAS DE PROJETO

A nossa incursão fotográfica em Brasília motivou a realização de 3 anos de oficinas de projetos em parceria com a FAU-UnB onde encontramos jovens docentes que já questionavam a crítica que havia mantido uma atitude de rejeição aos princípios urbanísticos da modernidade e estimulando experimentos que pretenderam resgatar as feições da cidade densa e compacta. 3 Nessas oficinas, continuamos utilizando a fotografia como meio para explorar e aprofundar a desconstrução de preconceitos persistentes. 4

Essas oficinas alimentaram uma pesquisa inédita que pretendeu identificar e aprender com as estratégias projetuais da urbanidade não-compacta, apontando assim para uma possibilidade de inclusão de Brasília como fonte de referências e conceitos para o urbanismo contemporâneo. A pesquisa, que resultou no livro *Cidade pós-compacta: estratégias de projeto a partir de Brasília* (Lassance, Saboia, Pescatori e Capillé 2021), defende a necessidade de revisão da cultura visual que insiste no enquadramento da arquitetura como objeto. No caso de Brasília, o objeto enquadrável foi uma estratégia para divulgar a nova capital pela fotografia, mas o que aparece é apenas a ponta do iceberg que emerge e que está longe de representar toda a complexidade telúrica dos projetos que a compõem.

NOTAS

¹ A arquiteta e então mestranda Maria Alice Sampaio Silva.

² Essa representação remete ao esquematismo do figura-fundo usado pelos críticos de Brasília como James Holston (1989), ele mesmo baseado em um outro paralelo que lhe precedeu de duas décadas, apresentado por Colin Rowe (1978) como prova cabal do crime de destruição da cidade cometido pelo urbanismo moderno.

³ Exemplo disso foi o caso da urbanização do distrito de Águas Claras, concebida como antítese do Plano Piloto.

⁴ Cabe mencionar aqui a participação ativa do artista plástico e fotógrafo francês Pierre Antoine, professor da Escola Nacional Superior de Arquitetura de Versalhes, com o qual colaboramos no âmbito das oficinas de projeto organizadas na UnB.

REFERÊNCIAS

Holston, James. *The Modernist City. An Anthropological Critique of Brasilia*. Chicago: University of Chicago Press, 1989.

Kuma, Kengo. *Anti-Object: The Dissolution and Disintegration of Architecture*. Londres: AA Words, 2008.

Lassance, Guilherme; Varella, Pedro e Capillé, Cauê. *Rio Metropolitano: guia para uma arquitetura*. Rio de Janeiro: Rio Books, 2012.

Lassance, Guilherme; Saboia, Luciana; Pescatori, Carolina e Capillé, Cauê. *Cidade pós-compacta: estratégias de projeto a partir de Brasília*. Rio de Janeiro: Rio Books, 2021.

Rowe, Colin e Koetter, Fred. *Collage city*. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1978.

Kaijima, Momoyo; Kuroda, Junzo e Tsukamoto, Yoshiharu. *Made in Tokyo*. Tóquio: Kajima Institute Publishing, 2001.